

How to cite:

Rodríguez Ortega, Nuria. «Prácticas expositivas, museos e interfaz tecnocrítica», *Journal of Spanish Cultural Studies*, 24:1, pp. 9-31, 2023. doi: 10.1080/14636204.2023.2188350. ISSN: 1463-6204 (postprint. doi: [10.5281/zenodo.10446747](https://doi.org/10.5281/zenodo.10446747)).

Prácticas expositivas, museos e interfaz tecnocrítica

Nuria Rodríguez-Ortega

RESUMEN

El objetivo de este artículo es desarrollar el concepto de interfaz tecnocrítica como categoría teórica y estrategia de acción en el ámbito de las prácticas expositivas tecnomediadas que despliegan los museos y centros de arte. El prefijo *tecno* alude, por una parte, a la naturaleza tecnológica de la hiperinterfaz que constituye hoy nuestro ámbito de actuación. Por otra, inscribe la acción crítica en la autorreflexión urgente sobre la condición hipertecnificada del sujeto contemporáneo y su necesario reposicionamiento como parte de la tecnosfera. Partiendo de una definición del *hecho expositivo* como complejo relacional-material y adoptando como marco teórico principal el realismo agencial de Karen Barad, la idea de interfaz tecnocrítica reformula las prácticas expositivas como un entramado de interacciones en el que entidades humanas y tecno-computacionales coproducen materialidades discursivas que nos constituyen ontológica y epistemológicamente. Así pues, el concepto de interfaz tecnocrítica no se encapsula en la simple reflexión o discusión, sino que se compromete con la acción y la reinención de formas tecnológicas alternativas a través de su producción material; dicho de otro modo, la producción material es la forma que adopta el hacer crítico. De este modo, el concepto de interfaz tecnocrítica se instituye en una herramienta de pensamiento y de actuación a través de la cual los museos y centros de arte pueden contribuir a la transformación crítica y material-discursiva de las formas de vida tecnohumanas en sentido positivo y propositivo.

Hipertecnificación, obnubilación de la conciencia y alucinación tecno-utópica: La necesidad de la crítica

La condición hipertecnificada de nuestro tiempo nos interpela desde muy diversos ángulos. Uno especialmente problemático es ese estado de obnubilación de la conciencia, ya advertido por Ortega y Gasset en 1933, que produce la sobrenaturaleza técnica devenida hoy nuestro hábitat de vida. Este escenario paradójico, en el que el incremento tecnológico es causa de su propia invisibilidad (de la técnica), demanda con urgencia la intensificación de una conciencia crítica y ética sobre el carácter construido, discursivo, no neutral de esta tecnosfera, que no solo habitamos, sino que nos constituye como sujetos y colectividades. Se hace necesario propiciar un estado de alerta que ayude a hacer perceptible

su estar ahí, mediando y actuando como parte de un complejo entramado de interacciones políticas y económicos.

En este contexto, la propagación de los procesos de hipertecnificación en el ámbito cultural confiere una responsabilidad especial a los museos y centros de arte, pues en la medida en que estos se adhieren a la “necesaria” transformación digital abogada por corporaciones tecnológicas y gobiernos como horizonte de futuro inexcusable para la supervivencia en un mundo (¿globalmente?) digitalizado, se instituyen en actores y cooperadores necesarios de dicho proceso de hipertecnificación, el cual, acelerado por la pandemia de la COVID-19, avanza hacia un estado de tecnoddependencia total y (metaverso mediante) hacia un futuro de exacerbada hiperdigitalidad. La convergencia entre desarrollos tecnológicos y museos cuenta con una larga historia; la literatura científico-académica que se ha producido al respecto en las últimas décadas es amplísima, casi inabarcable. Sin embargo, el punto de inflexión que ha supuesto la crisis sociosanitaria de la COVID-19, con sus confinamientos y restricciones de acceso y movilidad, nos sitúa en un escenario distinto en el que lo digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una exigencia (incluso una exigencia moral cuando se asocia a los objetivos de sostenibilidad, cuidado del planeta y mejora de las condiciones de vida). A la obnubilación de la conciencia se agrega, así, una suerte de alucinación tecnoutópica.

Empero, en cuanto entidades constitutivamente críticas, la relación de los museos y centros de arte con la tecnología no puede ser en modo alguno obnubilada, complaciente, ni alucinada. Por el contrario, es responsabilidad de los museos y de los centros de arte el hacer de los procesos de tecnomediación e hipertecnificación cultural un territorio de discusión y de acción crítica. Ya en 2013, Boris Groys había advertido del espacio privilegiado que los museos representan en este sentido: “The museum is a place where the asymmetrical war between the ordinary human gaze and the technologically armed gaze not only takes place, but also becomes revealed, so that it can be thematized and critically theorized” (2013, 11). Así pues, el discurso progresivo, que concibe la hipertecnificación cultural como parte de un proceso evolutivo supuestamente natural, debe ser acompañado con otro profundamente crítico y, ¿por qué no?, también tecnodisidente¹. Es imperativo evitar caer en la lógica inercial, con sus correspondientes legitimaciones acríticas e inconscientes, que algunas instituciones museísticas han exhibido en el contexto de las urgencias pandémicas. El uso de determinados sistemas tecnológicos, plataformas o tecnologías conlleva, subrepticamente, una alineación con sus discursos, cosmovisiones y políticas, y, consecuentemente, una cooperación inevitable en la propagación, naturalización y consolidación de las dinámicas asociadas a los procesos de control, vigilancia, privatización, mercantilización salvaje, hiperconsumo, etc., que, contradictoriamente, estos mismos museos y centros de arte discuten en sus propuestas narrativo-discursivas.

En este ámbito de reflexión se inscribe mi propuesta de una museología-museografía

tecnocrítica, sobre la que llevo trabajando algún tiempo (Rodríguez Ortega, 2023). La museología-museografía tecnocrítica se asienta en una conciencia plena de la naturaleza tecnomediada del museo, de su condición de ensamblaje tecno-humano y cognitivo y, por tanto, de su agencia como tal². No se trata, sin embargo, de una reedición de la museología crítica, ya discutida por la museología poscrítica, encapsulada en las lógicas de la desarticulación y en el desvelamiento de los discursos y de las estructuras de poder, sino de una museología-museografía esencialmente transformativa, es decir, comprometida con la acción y la reinención de formas y escenarios tecnológicos alternativos a través de su producción material. Si convenimos que el hacer es una forma de pensar, de discutir críticamente, de conocer y de teorizar, la crítica se entiende aquí en el sentido de lo que Alex Saum-Pascual denomina “critical material thinking” (2020); esto es, no solo como elaboración intelectual, sino como producto del *poner en acción*, del hacer, reconstituir y reinventar materialmente nuestro hábitat tecnológico y, por tanto, sus agencias y su discursividad. El hacer como actividad crítica coopera con el hacer transformativo por cuanto es factor decisivo para la incorporación a la ecología tecnológica contemporánea de formas alternativas, creativas, interesantes y críticas que contribuyan a su transformación.

La museología-museografía tecnocrítica se pregunta, por tanto, qué aparato teórico y qué tipo de *praxis* vamos a necesitar en un contexto de hipertecnificación cultural que resitúa el papel crítico de los museos y centros de arte desde su propia condición tecnomediada. Trabajos en el marco de los *Digital Museum Studies*, *Exhibition Studies* y *Curatorial Studies* han iniciado ya ese proceso de renovación epistemológica, proponiendo conceptos que actúan como apertura de campos de exploración teórica. Como parte de este contexto de reflexión, la museología-museografía tecnocrítica tematiza y problematiza la tecnología como objeto de discusión y también la instituye en sujeto de acción con el objetivo de transformar la producción tecnológica en un hacer crítico; todo ello en un marco de actuación poshumano en el que entidades humanas y tecnocomputacionales cocrean y coproducen.

Una de las vertientes de trabajo que considero prioritarias en el desarrollo de esta museología-museografía tecnocrítica es la que se aborda en este texto. Su interés surge de la conjunción de dos cuestiones arraigadas en la condición posdigital de nuestro tiempo. Por una parte, las prácticas expositivo-curatoriales tecnomediadas, constituidas hoy en una práctica cultural común que excede los bordes del territorio artístico y de las instituciones museísticas, representan una de las modalidades esenciales de relación, modelación epistemológica y producción de acervos culturales en la que se hace presente la convergencia de las formas de comprensión humana y las lógicas (con sus ideologías embebidas) de los sistemas computacionales. En este texto nos centraremos en las que tienen o pueden tener lugar en los museos y centros de arte y, por tanto, en aquellas que se inscriben como parte de una práctica institucional. Esta

delimitación no es gratuita si tenemos en cuenta la eclosión experimentada por las denominadas exposiciones virtuales/digitales/*online* en el contexto de la COVID-19. Si bien el campo de acción y de reflexión sobre este tipo de exposiciones no es nuevo, la COVID-19 les ha conferido una nueva centralidad, especialmente como parte de las estrategias expositivas de los museos y centros de arte, donde ocupaban un lugar periférico. Todo parece aventurar, sin embargo, que en los próximos años se va a intensificar la presencia de este tipo de proyectos como parte de la actividad museística habitual, lo cual debería conllevar su correlativa transformación en un espacio de discusión teórico-crítica sistemática de acuerdo con el horizonte de problemas que son propios de nuestro tiempo posdigital y poshumano.

Por otra parte, la reconfiguración ontológica de la sobrenaturaleza técnica que habitamos y que nos constituye como ecología, ecosistema y ensamblaje de materialidades, cogniciones, agencias y sistemas entrelazados (donde es difícil establecer una distinción neta entre unos y otros) sitúa en el centro de la reflexión las posibles esferas de relación entre lo humano y lo maquínico. Si adoptamos un concepto amplio de interfaz, entendida como el encuentro e interacción entre ámbitos o realidades diferenciados, podemos convenir, entonces, que el mundo se ha transformado hoy en una gran interfaz en la que entidades humanas y tecnocomputacionales estamos continuamente encontrándonos, interactuando, coproduciéndonos y generando significados. La interfaz, así, deviene concepto central para analizar e interpretar las technoformas de vida contemporáneas.

Esta idea tampoco es nueva. Ya en los años noventa se tenía conciencia de que la interfaz se había convertido en una categoría clave para la interpretación del nuevo mundo que alumbraban la era Internet y el giro digital. En 1997, Steven Johnson bautizó esta cultura como “cultura de la interfaz” (1977) y Lev Manovich, en su libro fundacional, *Lenguaje de los nuevos medios* (2001), situó consciente y explícitamente el capítulo sobre la interfaz al inicio de su argumentación. Desde entonces, las reflexiones sobre la interfaz se han multiplicado y continúan hasta nuestros días³. Con todo, es cierto también que el incremento tecnológico y la naturalización de la sociedad de las pantallas han convertido la interfaz en un término comodín. Así pues, para no desactivar su potencialidad epistemológica y crítica, es necesario una reapropiación teórica y una operacionalización estratégica de la interfaz como categoría de análisis y ámbito de acción. Este texto quiere contribuir a ese cometido.

Nuevamente el museo y, más concretamente, el hecho expositivo se nos presentan como contextos privilegiados para problematizar la idea de interfaz y transformarla en un concepto teórico y materialmente productivo si tenemos en cuenta que, como argumentaré en el epígrafe siguiente, museo y hecho expositivo constituyen en sí mismos modalidades específicas de interfaz que se inscriben (en un interesante juego de escalas) en una ecología distribuida de interfaces entrelazadas, contribuyendo, así, a dar

forma a la hiper o metainterfaz (Andersen and Pold 2018). Esta hiperinterfaz es, en suma, el ámbito contemporáneo del habitar y del despliegue del ser, el comportarse y el relacionarse; el ámbito en el que acontecen o se producen los procesos socioculturales y las formas de subjetivación.

El hecho expositivo como complejo relacional-material

Si analizamos las diversas definiciones que se han dado a lo largo del tiempo sobre el hecho expositivo, observamos que todas coinciden, explícita o implícitamente, en su naturaleza relacional (Greenberg et al. 1996; Garcia and Normand 2019). De todas ellas se desprende la idea de que una exposición es un dispositivo que pone en relación o conecta entidades heterogéneas (públicos, artistas, instituciones, objetos culturales, etc.) con diferentes propósitos estético-comunicativos y de mediación. Podemos afirmar, por tanto, que el hecho expositivo –y, por extensión, el museo– es un complejo relacional, una trama de relaciones entre entidades diversas que, puestas en acción, producen significados y formas de valor cultural, simbólico, epistemológico, político y social. Este modo de ser relacional que es el hecho expositivo requiere materializarse en una forma dada, bien sea en las salas de un museo, bien sea en un sistema informacional distribuido. El hecho expositivo como complejo relacional, en abstracto, es solo un concepto y modelo teórico, pues, para existir (para que la relación pueda producirse), esta tiene que darse *en* una forma material. Dicho de otro modo, el complejo relacional es necesariamente un complejo material. La exposición, como entidad individual y particular, es, pues, una emergencia material producida por interacciones (o intra-acciones, como diremos más adelante) que, asimismo, viabiliza y produce relaciones en el marco de las cuales las entidades involucradas se reconfiguran y semantizan. Podría decirse, por tanto, que el hecho expositivo es un tipo de “fenómeno” en el sentido en que lo define Barad (“dynamic topological reconfigurings/entanglements/relationalities/(re)articulations” [2008, 134]).

El concepto de complejo relacional–material, si bien nos permite analizar el hecho expositivo en continuidad histórica como el devenir de las transformaciones experimentadas por los tipos, modos y formas de relación (que implican reconfiguraciones ontológicas de la condición artística, producciones epistémicas y formas de significación simbólica), es especialmente adecuado para pensar y estudiar las prácticas expositivas que acontecen como parte de los ensamblajes tecnohumanos y cognitivos que conforman nuestra sobrenaturaleza técnica o tecnosfera. Al igual que el concepto de *exposición* entendido como parte de un “exhibitionary complex” (Bennett 1988) –todavía vigente en nuestro imaginario teórico– da respuesta al modo de exposición producido por la

modernidad, correlativo al desarrollo coetáneo de determinadas tecnologías de la visión, dispositivos de *display*, nuevos medios, aparatos y discursos, la transformación tecnológica contemporánea también se correlaciona (no en un sentido determinista, sino en relación dialógica, de reciprocidad y codependencia) con nuevos modos de darse el hecho expositivo (¿podríamos hablar de posexposiciones?) que demandan nuevos modelos conceptuales.

En un ecosistema sociotecnológico basado en redes de participación, circulación y distribución viabilizadas por infraestructuras tecnológicas y telemáticas mediadas, a su vez, por *software*, algoritmos e inteligencia artificial, el hecho expositivo-curatorial deviene más que nunca un complejo relacional-material configurado por un entramado de interacciones entre humanos, objetos digitales, dispositivos tecnológicos y agencias computacionales. Se dibuja así un escenario de discusión teórico-crítica que solo puede abordarse desde una perspectiva posantropocéntrica, descentrada de lo humano como unidad básica de referencia, y desde un marco de interrogación que pone el acento en la acción y lo performativo, en la medida en que esta ecología sociotecnológica constituye un espacio performático y de performatividad en sí mismo. Además, el concepto de *complejo relacional*, aunque claramente evocativo del *exhibitionary complex* de Tony Bennett (1988), al dirigir la atención sobre el ser relacional del hecho expositivo más que sobre su naturaleza exhibitiva, también nos permite desvincularlo de la prevalencia de la visión, característica de nuestra cultura oculocéntrica –tan bien expresada en el “hombre ojo” de Herbert Bayer (1939)–, para dar cabida a acontecimientos expositivos no centrados en lo visual, ni como tema ni como materia⁴.

En el ámbito concreto de los estudios curatoriales, se han planteado diversas aproximaciones teóricas y conceptuales para abordar el análisis de estas transformaciones tecnohumanas. Así, puede citarse el “software curating”, propuesto por Joasia Krysa en 2008, que alude a una práctica parcialmente automatizada, colaborativa y redistribuida en términos de relaciones de poder y control curatorial; la “networked co-curation”, término con el que Dekker y Tedone (2019) aluden a un modo colaborativo de curación *online* que opera a través de la formación de alianzas estratégicas entre agentes humanos y maquínicos; o el “posthuman curating”, propuesto por Magadelana Tyżlik-Carver (2016), que invoca el realismo agencial de Karen Barad (al que ahora volveré) para definir la práctica curatorial como el conjunto de intracciones entre sujetos humanos, máquinas y *software*. A estas propuestas habría que añadir las que podemos denominar *curadurías generativas* o prácticas de curación basadas específicamente en las condiciones y lógicas de funcionamiento de las tecnologías de inteligencia artificial.

En este contexto de reflexión, yo propongo el concepto de *interfaz* o *tecnointerfaz*. Esta propuesta se alinea con el punto de vista de los *Critical Infrastructure Studies* que promueven una revisión de las limitaciones de los conceptos *texto* y *medio* (paradigmas fun-

damentales en la historia intelectual del último siglo) para interpretar la configuración del mundo contemporáneo y la conveniencia, por tanto, de elaborar otros conceptos⁵. En realidad, adoptar el concepto de complejo relacional-material como base de la definición del hecho expositivo implica asumir que este constituye, en sí mismo, un modo de interfaz que se materializa en interfaces diversas. Es importante, no obstante, advertir el desplazamiento conceptual que implica esta definición, pues no decimos que una exposición virtual/digital/*online* «tenga» una interfaz o se despliegue «en» una interfaz que haya que desarrollar de una determinada manera, planteamiento habitual en los estudios sobre interfaces llevados a cabo en el ámbito de los museos (como diré más adelante), sino que la exposición «es» una interfaz, este es su modo de existencia. Desde este punto de vista, de lo que se trata es de dilucidar qué tipo de interfaz es el hecho expositivo tecnomediado, qué marco teórico sería el más conveniente para su explicación y cómo (y por qué) se puede operacionalizar en sentido tecnocrítico. Es cierto que se podría argumentar que este posicionamiento ontológico puede conducir a un reduccionismo epistemológico al centrar la indagación en las condiciones de la interfaz, lo cual conlleva hacerse determinadas preguntas y no otras. Entiéndase, sin embargo, como una propuesta de aproximación teórica y de acción estratégica que considero fértil por las razones que expondré a continuación.

Resituar el concepto de *interfaz* en el ámbito de los estudios expositivos y de museos

Si bien no es el objetivo de este texto llevar a cabo un estado de la cuestión sobre la presencia de la interfaz como concepto teórico en el campo de las prácticas expositivo-curatoriales, sí considero conveniente realizar un breve enmarque. Desde su eclosión en la década de los noventa, la interfaz ha sido investigada en distintos campos, desde distintos enfoques y para distintos propósitos. Sin embargo, en el contexto particular de los *Exhibition Studies* y *Curatorial Studies* centrados en las problemáticas sociotecnológicas contemporáneas, la interfaz ha sido solo parcialmente problematizada, pese a que estos estudios, en cuanto que asumen la condición medial y mediadora del hecho expositivo, son, en sentido estricto, estudios de interfaz, aunque no se aluda explícitamente a este concepto o no se profundice en su elaboración teórica⁶.

En el contexto de los estudios curatoriales, el foco de interés ha estado centrado (claro) en el concepto del curador/comisario y en la acción curatorial, en las transformaciones y evoluciones que el ámbito curatorial y sus prácticas asociadas experimenta – y sigue experimentando– bajo las condiciones sociotecnológicas contemporáneas. Las reflexiones sobre la interfaz se incluyen en este marco de indagación, dado que, en un escenario de posparticipación (Tyżlik-Carver 2016), el comisario, como selector y constructor de narrativas, debe tener en cuenta ahora las complejidades computa-

cionales de la web, los valores estéticos de las interfaces prediseñadas o los procesos *decisionales* de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Pese a todo, el foco de atención sigue siendo el comisario y la práctica curatorial, que se instituye, así, en la entidad discursiva central, aunque en los mismos estudios se demande la necesidad de su descentralización. En los estudios citados (y en otros no incluidos aquí), esta descentralización consiste en asumir que la práctica curatorial ya no queda consignada al comisario humano, sino que esta es ahora distribuida y poshumana. Sin embargo, esta circunstancia no cambia el hecho de que la práctica curatorial sigue siendo el aparato discursivo central. El comisario (sea este entendido como sujeto humano o como ensamblaje tecnohumano) es lo que media entre el objeto cultural y otra cosa (digamos, el mercado del arte). Así, Joasia Krysa (2011) reduce explícitamente la interfaz a la trama que constituyen comisario, sistemas informacionales y públicos. Empero, desde la perspectiva del hecho expositivo entendido como complejo relacional-material, la práctica curatorial constituye solo un aparato discursivo más de este entramado y, por tanto, de la interfaz de la que forma parte. Por eso considero que un concepto comprensivo de interfaz, que no centre su atención en el proceso de curación, puede ser interesante al involucrar la práctica curatorial como práctica material-discursiva, pero sin volverla absoluta.

La interfaz aparece problematizada y tematizada en los estudios que abordan las prácticas artístico-expositivas basadas en las tecnologías de la web (Ghidini 2015) y/o en la estructura de red distribuida que es internet (Krysa 2006). Estos trabajos se centran en el ámbito de las prácticas curatoriales y artísticas que acontecen fuera de los contextos propiamente institucionales de los museos, y su objeto de atención suelen ser las exposiciones web concebidas para mostrar, distribuir, presentar o documentar arte digital. El problema que se aborda tiene que ver, por tanto, con las condiciones y circunstancias de estas prácticas artístico-curatoriales y sus producciones. De hecho, no se suelen incluir en estos estudios las iniciativas expositivas de carácter digital que los museos vienen desarrollando desde la década de los noventa.

Estas iniciativas aparecen de manera dispersa en los textos archivados en la web *Museums and the Web* o en los artículos y monográficos correspondientes a los *Digital Museum Studies*. En estos trabajos la interfaz se presenta fundamentalmente como un instrumento asociado a los sistemas y estrategias comunicacionales que demanda un museo entendido como dispositivo de mediación. La interfaz, en este sentido, es la herramienta que permite transmitir adecuadamente contenidos/narrativas, facilita la interacción de los “usuarios” e incrementa sus experiencias y *engagement*. En el contexto de estos trabajos, la interfaz se presenta como un problema de diseño relacionado con las estrategias de experiencia de usuario (UX, por sus siglas en inglés) e interfaz de usuario (UI), normalmente en relación con el diseño de interactivos, contenidos en páginas web, acceso a colecciones y exposiciones digitales en pantalla. A esta línea de

indagación se adscriben también estudios recientes sobre las denominadas interfaces generosas, dedicados a explorar las capacidades computacionales, interactivas y gráficas de los sistemas digitales para proporcionar perspectivas multidimensionales (y, por tanto, más complejas) sobre los objetos culturales (Whitelaw 2015; Windhager et al. 2019). Estos estudios despliegan por lo general, un discurso centrado en las potencialidades de los sistemas digitales y computacionales para mejorar las capacidades cognitivas humanas, haciendo posible un tipo de conocimiento y de experiencia magnificada, aumentada, inédita e imposible de obtener de otro modo⁷.

A este conjunto de estudios hay que añadir otros que, teorizando sobre la condición del museo como institución de mediación y conector en la red del tejido social, constituyen, en sí mismos, estudios de interfaz, pero sin que se llegue a articular el concepto como tal o se llegue a mencionar de manera explícita.

Interfaz tecnocrítica: Una propuesta teórica y una estrategia de acción

Como corresponde a un concepto interdisciplinar, existen múltiples y variadas formas de entender qué es (o qué pueda ser) la interfaz. El concepto de interfaz tecnocrítica que se propone en este texto parte, en primer lugar, de una idea amplia de interfaz, entendida como encuentro, relación y convergencia entre entidades, ámbitos y realidades diversas que implica procesos de contacto, transmisión, circulación, negociación, discusión y conflicto, así como prácticas, experiencias y políticas en las que intervienen entidades computacionales y digitales. En segundo lugar, se asienta en una desidentificación y en un desplazamiento conceptual.

La desidentificación con la pantalla

La interfaz tecnocrítica se desliga de la noción de pantalla como único contexto de materialización. En primer lugar, porque los procesos tecnológicos o de tecnomediación no ocurren solo en o a través de una pantalla; y en segundo lugar, porque el concepto mismo de pantalla se ha ampliado en nuestra sociedad posdigital respecto de la noción de pantalla tal y como la definió Manovich en 2001 (“... flat, rectangular surface positioned at some distance from the eyes, existing in the space of our bodies and acting as a window into another space” [94]), claramente vinculada a la relación entre un sujeto (o sujetos) y su dispositivo tecnológico (marco delimitador del espacio digital). Frente a esta idea, la era posdigital ha transformado nuestro hábitat en una pantalla continua o hiperinterfaz configurada por múltiples interfaces entrelazadas en una ecología distribuida. Por otra parte, la continuidad entre ámbitos digitales y físicos, característica de la condición posdigital, también ha supuesto un desbordamiento de la interfaz, que, más allá de los marcos de las pantallas, se extiende por un espacio híbrido que

incrementa la heterogeneidad de los entrelazamientos y las relaciones. La desidentificación a la que aquí me refiero no tiene por objeto, por tanto, subestimar o dejar a un lado la noción de pantalla, sino integrarla en un contexto más amplio.

Pero, además, en la tecnosfera, la interfaz se constituye a partir de dimensiones interdependientes que exceden el espacio interfacial⁸ de lo que vemos o de lo que experimentamos directamente con nuestros cuerpos. La interficie es solo la parte visible de un contínuum computacional donde operan *software*, algoritmos, lenguajes de código y redes neuronales. A esto hay que añadir las interfaces de comunicación máquina-máquina que no vemos ni observamos (y que la mayoría de las veces tampoco entendemos), pero que actúan igualmente en los procesos de producción y modelación de lo que sí vemos y experimentamos⁹.

En consecuencia, si la interfaz desborda la noción tradicional de *pantalla* y complejiza su ontología, el problema de la interfaz ya no puede ser solamente la relación de un sujeto (o sujetos) con la forma de organización de una superficie y con los contenidos (explícitos o implícitos) que allí se representan o vehiculan. Asimismo, el análisis de las prácticas sociales y políticas que implica el diseño y uso de las interfaces tampoco puede quedar circunscrito al ámbito de las pantallas.

La identificación con la pantalla ha sido clave en la teorización de la interfaz, hasta el punto de que, durante mucho tiempo, la reflexión sobre la interfaz “tecnológica” ha sido en realidad una reflexión sobre las pantallas. El proceso de identificación entre pantalla e interfaz se encuentra estrechamente unido a la aparición de la interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés), pues la generalización de la GUI en los ordenadores domésticos, al desconectar, con su falacia semiótica del escritorio y las ventanas virtuales (Johnson, 1997), al usuario de la máquina (de los procesos computacionales que producen lo que está viendo en la GUI), representa el inicio de la invisibilización de la interfaz como entrelazamiento de materialidades diversas. De este modo, la identificación pantalla e interfaz puede situarse en el momento fundacional mismo de lo que hoy conocemos como cultura digital. Este proceso no ha hecho nada más que afianzarse con el paso del tiempo, pues a medida que las interfaces de usuario han devenido más amigables, más fáciles de utilizar en infraestructuras y plataformas listas para usar, más se ha incrementado la alucinación de su transparencia y, por tanto, más difícil resulta consignar su agencia e, incluso, su existencia en cuanto tal.

Las prácticas expositivo-curatoriales del campo artístico, particularmente las que tienen lugar en el ámbito institucional de los museos, no son ajenas a esta cuestión problemática debido a la creciente tendencia a la *plataformización* que están experimentando las instituciones museísticas (Wilson-Barnao 2021). Estas plataformas, utilizadas como lugares de acceso, interacción y exhibición, incluyen, en numerosos casos, estructuras más o menos estandarizadas (de desarrollo propio o ajeno) para el diseño y presentación de determinados tipos de exposiciones digitales. A ello hay que añadir el uso

extensivo de las plataformas comerciales para llevar a cabo exposiciones virtuales, entre las que se incluyen desde Google Art & Culture hasta Instagram o pasando por paquetes de herramientas especialmente diseñadas para tal fin. La invisibilización y consiguiente uso acrítico de estos sistemas se hacen aún más problemáticos si tenemos en cuenta que la creciente mediatización tecnológica de los museos constituye, en realidad, un entramado de prácticas económicas y políticas donde las plataformas tecnológicas en las que estos se ven abocados a operar devienen las nuevas estructuras a través de las cuales se ejercen formas de control o, en el mejor de los casos, se instituyen en el contexto dialógico en el que han de negociarse las posibilidades de acceso, uso y representación.

El desplazamiento de la interfaz como medio a la interfaz como (tecno)materia discursiva

En la tecnosfera que nos ocupa, la interfaz es una forma de ensamblaje tecnohumano y cognitivo en relación; o, de acuerdo con el concepto de Barad (2008), una forma de entrelazamiento de entidades diversas que se encuentran en un continuo proceso de coproducción y reconfiguración a partir de las relaciones materiales que mantienen entre sí. Es, de hecho, el realismo agencial de Barad el que nos ayuda a transitar desde la idea de *interfaz* entendida como medio, contenedor, entorno, marco o escenografía, donde se sitúan las cosas o acontecen las interacciones y *a través de* la cual se vehiculan informaciones o contenidos, a la noción de interfaz como complejidad de reconfiguraciones intra-activas, esto es, como complejidad de entidades que se coproducen en el proceso de la interacción. Así entendida, la interfaz no puede preexistir a la acción (que teóricamente en ella acontece); por el contrario, es la materialización de la acción (es decir, de la puesta en relación). Tampoco las entidades en relación preexisten como tales, sino que son producidas en el proceso de la intra-acción. De acuerdo con la perspectiva onto-epistemológica del realismo agencial de Barad (2008, 135), es la intra-acción la que individua y establece los bordes y las diferencias, la que hace que las cosas sean distintas unas de otras. Así, en la interfaz, que es el hecho expositivo, las categorías de espectador, objeto estético o artístico, comisario, etc. se encuentran en un continuo proceso de devenir de llegar a ser, de constitución; por eso, como demuestra Peter Osborne en *Anywhere or Not at All* (2013), el hecho expositivo es constitutivo de la ontología (dinámica y cambiante) de lo artístico.

Adoptar como marco teórico el realismo agencial de Barad tiene consecuencias importantes. En primer lugar, nos recuerda la inseparabilidad entre producción intelectual y materialidad, que, si bien resulta clara en el campo de los nuevos medios, de las artes digitales o de las curadurías generativas, donde la forma que vemos no se puede dissociar de su ser computacional, no lo parece tanto en la teorización sobre la interfaz, en la que todavía prevalece (debido a su conceptualización como “medio” de comunicación) el

planteamiento semiótico tradicional que establece una distinción ontológica entre idea/forma y materia. Sin embargo, la interfaz, en cuanto entrelazamiento de cuerpos enredados en relaciones materiales constitutivamente ontológicas y epistemológicas, no funciona como “medio” para la representación o transmisión de ideas, discursos, relatos o relaciones; es en sí misma materia discursiva en relación. Ser conscientes de esta inseparabilidad entre materia, forma, discurso e idea nos revela la inconsistencia que supone el uso de estructuras formales, estandarizadas o codificadas, para el diseño y desarrollo de exposiciones virtuales, dado que estas se basan en la presuposición de su separabilidad, es decir, en la posibilidad de vehicular múltiples y diversos contenidos, relatos, narrativas o ideas en unas mismas configuraciones materiales.

En segundo lugar (y quizás más importante), la interfaz así entendida deviene una entidad material coproducida intra-activamente que genera, a su vez, materialidades discursivas en un proceso continuamente dinámico. La interfaz es, por tanto, objeto-sustantivo (producto de la acción) y verbo (acción productiva), para el que quizás tendríamos que inventar un neologismo en español (*interfacing*, en inglés). Este planteamiento atribuye a la interfaz una agencia creativa (onto-epistemológica) en el sentido de productora de realidades que construyen nuestro mundo material-discursivo y, en consecuencia, le confiere una dimensión ética, en tanto que involucrada en la producción de realidades materiales que nos configuran. Si nos atenemos a esta manera de comprender la interfaz, su función primaria ya no consistiría en representar, ni mediar, ni transmitir, sino producir nuevos mundos posibles para un habitar humano (ni in-humano ni des-humano). Es en este sentido que la interfaz se nos revela como un instrumento fundamental no solo para pensar o reflexionar sobre el futuro, sino para producirlo, crearlo, construirlo.

En este contexto, ¿qué es una interfaz tecnocrítica? La interfaz tecnocrítica se despliega en la dimensión dual objeto-verbo que he bosquejado anteriormente: la dimensión accional-productiva, esto es, la interfaz como conjunto de prácticas material-discursivas, acción (o intra-acción) de cuerpos entrelazados en relaciones materiales, cuyo sentido emerge de las acciones que la producen y que posibilita; y la interfaz como instanciación en una entidad tecnohumana particular, que vemos y experimentamos con nuestros cuerpos, que tiene unas características materiales y formales específicas que la singularizan respecto de otras instanciaciones y le confieren una determinación histórica concreta. Es la interfaz en su sentido plural. ¿Pero en qué consistiría, en ambos casos, la condición de lo tecnocrítico?

Además del realismo agencial de Barad, otros dos planteamientos teóricos nos ayudan a su delineación. En primer lugar, el concepto de neomaterialidad propuesto por Christiane Paul, cuya función es

to capture an objecthood that incorporates networked digital technologies and embeds, processes, and reflects back the data of humans and the environment, or reveals its own coded materiality and the way in which digital processes perceive and shape our world [...] Neomateriality describes the

embeddedness of the digital in the objects, images and structures we encounter on a daily basis and the way we understand ourselves in relation to them. (2020, 2.05)

En segundo lugar, el concepto crítico-humanístico y probabilístico de interfaz propuesto por Johanna Drucker (2020). Para Drucker, la interfaz es un espacio de posibilidades orientado al despliegue de una hermenéutica crítica y probabilística; dicho de otro modo, la interfaz es la apertura de interpretaciones posibles que se actualizan en cada acto de interacción de los sujetos. De este modo, Drucker conceptúa la interfaz crítico-humanística como superación de los planteamientos lineales y deterministas que entienden la interfaz como mera representación o vehiculación de contenidos enunciados desde una agencia abstracta y universal. En línea con su idea de materialidad performativa (2013), para Drucker la interfaz es el espacio que hace posible la interacción, y su función es la de provocar procesos de interpretación que se actualizan de modos diferenciados en cada una de las interacciones.

De lo dicho hasta aquí puede concluirse que una interfaz tecnocrítica es una interfaz consciente de su ser interfaz (es decir, de su naturaleza como complejo de relaciones materiales) y autoconsciente de su condición tecnomediada (y, por tanto, de las correspondientes dinámicas, prácticas, políticas, etc. que en ella convergen). Así pues, una interfaz tecnocrítica no puede ser nunca una interfaz transparente o meramente transiativa; una interfaz tecnocrítica necesariamente tiene *textura*; esto es, tiene que hacer evidente su estar ahí, actuando en la producción de relaciones, realidades y significados, y modelando los procesos de producción de conocimiento.

Una interfaz tecnocrítica es también aquella que, en el proceso de constituirnos como sujetos y colectividades tecnomediados (Echevarría y Almendros 2020), nos ayudan a comprender de qué manera se produce dicha constitución a través de nuestra imbricación en el complejo relacional-material que es la interfaz. Es decir, la interfaz tecnocrítica hace evidente la manera en que las tecnologías nos rematerializan ontológica, epistemológica y discursivamente en un contexto de intra-acción poshumana.

La interfaz, como encarnación material particular, es siempre un lugar de tensión entre su condición de espacio de posibilidades susceptibles de actualización y las restricciones materiales que las constriñen. En consecuencia, una interfaz tecnocrítica también debe hacer evidente no solo la trama de las acciones entrelazadas que deviene interfaz sino el conjunto de constricciones materiales que constituyen el límite de sus posibilidades de realización, de manera que las restricciones se conviertan igualmente en apertura de posibilidades críticas.

La interfaz tecnocrítica también debe operar como forma de tecnodisidencia y tecnorresistencia, creando situaciones de conflicto y produciendo contra-interfaces. Así, por ejemplo, si entendemos que la interfaz es una zona de contacto, de tránsito, de transferencias, una contra-interfaz nos obliga a pensar en lo que queda fuera de contacto: nos

exige pensar en los espacios desconectados (en los no contactos), en las desconexiones, discontinuidades, bordes, brechas, fracturas no suturadas y profundas distancias que forman parte igualmente de la configuración del mundo contemporáneo.

Una interfaz tecnocrítica produce nuevas realidades materiales que activan, en el curso de la relación, procesos de interpretación crítica sobre la condición hipertecnificada de la sociedad actual de la que formamos parte como tecnosujetos. Ahora bien, este hacer crítico no consiste en la propuesta y desarrollo de una narrativa o reflexión *sobre* (algo), que se despliega, representa, vehicula o muestra *en* la interfaz; es un hacer crítico que viene a la existencia en la ejecución de la acción/interacción que es la interfaz.

Finalmente, una interfaz tecnocrítica es también aquella que inventa, produce, crea mundos posibles para habitar material y humanamente el futuro tecnológico. Por todo lo dicho, una interfaz tecnocrítica no puede ser ni meramente representacional ni meramente mediadora, debe ser materialmente crítica, materialmente poética y materialmente creativa.

¿Cómo y en qué escenarios podría ser operativo el concepto de interfaz tecnocrítica como forma de existencia del hecho expositivo-curatorial?

Se pueden establecer cuatro líneas de acción convergentes en su operacionalización y despliegue (que no agotan, naturalmente, sus múltiples posibilidades).

Intensificación de la conciencia crítica

En primer lugar, la acción crítica tiene que proyectarse, autorreflexivamente, sobre su propia condición de hecho expositivo tecnomediado. La acción crítica deviene, así, un hacer metacrítico en relación con los procesos de transformación (en el marco del entramado de condiciones políticas, económicas e ideológicas que operan en la tecnosfera) que experimentan las dimensiones consideradas constitutivas del hecho expositivo: espacio-tiempo, *display*-exhibición, distancia sujeto-objeto, selección-narración; y sus acciones: construcción ontológica de la condición artística y del sujeto estético, mediación institucional y social, construcción epistémica, experimentación sensible, producción de espacios simbólicos, generación de esfera pública y discusión crítica.

Un ejemplo significativo al respecto es el Harddiskmuseum, un museo virtual dedicado a la creación artística digital fundado en 2015 por el artista español Solimán López. Este museo virtual nació como respuesta a la necesidad de reinventar las formas de registro, documentación y exhibición de la producción artística digital. El Harddiskmuseum funciona al mismo tiempo como recolector de piezas artísticas y como plataforma para su exhibición a través de proyectos expositivos diseñados *ad hoc*. Esta doble función contri-

buye a plantear una reflexión sobre la propia condición del museo como contenedor de información, espacio para el pensamiento crítico y lugar de exhibición, y sobre el modo como estas tres dimensiones se relacionan entre sí. Sin embargo, y en contraposición a la tendencia de simular espacios tridimensionales, la interfaz visible de Harddiskmuseum materializa fielmente lo que Harddiskmuseum es: un almacén de información digital que alberga ficheros digitales. Así, el Harddiskmuseum adopta la visualización típica de un escritorio de ordenador en el que los ficheros se guardan en carpetas y el contenido se organiza en función del formato de los ficheros (html, jpg, gif, etc.) (ver Figura 1). De este modo, Harddiskmuseum no elude, ni oculta, ni estetiza su condición de contenedor de información digital, lo que contribuye, además, a poner el foco de atención en el fichero digital como esencia (ontología) de los nuevos medios. Por su parte, no deja de resultar paradójico que la falacia semiótica producida por la interfaz de usuario basada en el “escritorio” sea en este proyecto el instrumento para reconectarnos con la complejidad ontológica de la interfaz.

La existencia de la pieza artística como fichero, que requiere del gesto del espectador (el clic de apertura) para que esta se despliegue, conlleva una reflexión sobre los modos de relación sujeto-obra, toda vez que la presencia patente y en acto de la obra (el estar ahí

Figura 1. Diseño del portal de entrada al Harddiskmuseum. Imagen reproducida con el permiso de Solimán López Cortez. ©Solimán López Cortez.

con independencia del espectador) se transmuta en una presencia latente y en potencia que necesita del gesto para realizarse. Hacer explícita esta circunstancia (clave desde los tiempos del Net.art) en la conceptualización del diseño expositivo nos conmina a reconsiderar la

proverbial intangibilidad y desmaterialización de la producción artística digital. ¿Qué orden de intangibilidad es aquella que requiere, para ser, el gesto material de un clic? ¿Qué orden de intangibilidad es mayor, la de las producciones artísticas que solo vemos en la distancia o la de aquellas que requieren un acto material concreto para venir a la existencia en el campo visible del espectador?

Este hacer meta-crítico, que materializa la condición del hecho expositivo como complejo relacional tecnomediado, también puede y debe funcionar como activador de la conciencia crítica sobre la hipertecnificación cultural y sus consecuencias, produciendo, de este modo, una capa de significación que se agrega al entramado narrativo desplegado por el proyecto expositivo-curatorial. Ahora bien, la activación de este estado de conciencia crítica intensificada no puede concebirse solo como ejercicio reflexivo y crítico propuesto por una línea argumental que se muestra o se representa; tiene que emerger de la imbricación directa del sujeto en el complejo material-relacional (o interfaz) que es el hecho expositivo (y del que el sujeto mismo forma parte). De este modo, la reflexión crítica deviene crítica accional: una crítica que se realiza en el curso de la acción.

Un ejemplo interesante al respecto es el proyecto comisarial *Contra-archivos (im)posibles* del Museo Reina Sofía. *Contra-archivos* es, en su concepción y en su materialización, un complejo relacional: un mapa de relaciones entre objetos culturales en la forma de imágenes, documentos, vídeos y textos intervenidos por comisarios y lectores humanos, estructuras gráficas y dispositivos computacionales. *Contra-archivos* invita a los “lectoespectadores”¹⁰ a transitar por este mapa de relaciones a partir de las conexiones, libres y aleatorias, que pueden establecer entre los objetos que componen *Contra-archivos*. No existe, por tanto, una narrativa (o itinerarios narrativos) previamente establecidos; no existe una interfaz determinista (en el sentido en el que Drucker utiliza este término) que guíe hacia dónde ir o qué botón pulsar; lo que se abre ante el lectoespectador es una multiplicidad de horizontes narrativos posibles y de interpretaciones probables que requieren de su acción conectora para venir a la existencia.

Como proyecto comisarial, *Contra-archivos* plantea una discusión crítica sobre la imposibilidad del archivo como repositorio universal de documentos, información y conocimiento. Asimismo, incluye consideraciones sobre las determinaciones que su propia condición tecnológica implica para la práctica de producción y categorización archivística (ver Figura 2).

Pero, además, considero que *Contra-archivos* representa, en sí mismo, una acción tecnocrítica al reemplazar el relato curatorial por una colección de objetos narrativos, independientes y discretos, que solo constituyen la condición de posibilidad de múltiples hipernarrativas no lineales y abiertas que únicamente pueden venir a la existencia mediante las conexiones establecidas por las interacciones de los lectoespectadores. Así

pues, además de la discusión crítica sobre el propio concepto de archivo (objetivo del proyecto comisarial), *Contra-archivos* materializa la fragmentación y discretización que experimenta la materia cultural en el contexto digital, y hace evidente la necesidad de un sujeto humano consciente y crítico que actúe sobre ella para dotarla de sentido. La reflexión sobre el estado de la materia cultural en la tecnosfera no se cuenta, comenta o refiere, sino que se materializa en un artefacto digital concebido como entramado relacional. Por su parte, la reflexión crítica sobre el papel del sujeto humano en este contexto de fragmentación se hace evidente en el proceso de inscribir al lectoespectador en el complejo relacional que es *Contra-archivos*, proceso por el que este (el lectoespectador) se reconfigura o rematerializa como productor intencional de significados. Así, la toma de consciencia crítica intensificada a la que apela la interfaz tecnocrítica se lleva a cabo en el proceso de la acción: en el proceso de conectar objetos culturales discretos en una narrativa con sentido. Puede decirse, pues, que la reflexión crítica más que pensarse, se

experimenta; la materia intelectual deviene experiencia.

Figura 2. *Contra-archivos (im)posibles*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Licencia Creative Commons.

Materialización de escenarios especulativos

La interfaz tecnocrítica debe actuar igualmente en la materialización de futuros posibles (que se hacen presentes en nuestro tiempo). Por ejemplo, las interfaces de realidad inmersiva pueden ser un buen lugar para cuestionar el hecho expositivo como tecnología exhibitoria apegada a los procesos de despliegue visual y propiciar una reflexión sobre otras formas de relación entre el sujeto encarnado y los objetos culturales más allá de lo visual e incluso de lo sensorial. El proyecto inmersivo *Poscatálogo* (2021), desarrollado *ad hoc* para la exposición *Catálogos desencadenados* organizada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga, constituye un ejemplo significativo.

Poscatálogo parte de un proyecto anterior: *Barr X Inception CNN*, en el que se empleó una red neuronal convolucional (CNN, por sus siglas en inglés), de modelo inception, para analizar un conjunto de imágenes representativas de los ismos, poéticas y autores incluidos por el primer director del MOMA de Nueva York, Alfred H. Barr, en el diagrama con el que se ilustró la cubierta del catálogo de la exposición *Cubism and Abstract Art* celebrada en 1936. De acuerdo con su lógica de funcionamiento, el procesamiento del conjunto de datos con la CNN Inception generó un espacio vectorial de alta dimensión en el que las imágenes aparecían distribuidas según su mayor o menor grado de similitud visivo-formal, matemáticamente computada. Hay que decir que en estos espacios matemáticos la distancia entre las imágenes es indicativa de su grado de semejanza, de manera que la proximidad entre imágenes ha de interpretarse como manifestación de su parecido visivo-formal (ver Figura 3).

El objetivo de *Poscatálogo* fue materializar en un espacio tridimensional habitable, transitado físicamente, este espacio informacional y matemático generado por las redes neuronales. Así pues, en el espacio inmersivo de *Poscatálogo*, mitad físico y mitad digital, las distancias matemáticas se reconfiguran como distancias físicas que el sujeto puede recorrer (ver Figura 4). De este modo, la similitud visual entre las imágenes, formalizada en términos de distancias matemáticas, se puede experimentar corporalmente en la acción del desplazamiento desde una imagen a otra. La similitud visual se realiza, por tanto, de manera performativa en el proceso de una acción que implica a todo el cuerpo; la percepción visual propiamente dicha queda en un segundo plano. Es así como *Poscatálogo* propone otras formas de relación con los objetos culturales más allá de lo visual y sensorial, al mismo tiempo que sugiere una reconsideración de la similitud visual como categoría epistémica e interpretativa al ser abordada desde otras dimensiones cognitivas (Rodríguez Ortega et al. 2021). Podría añadirse, además, que la subjetivación del espacio matemático producida por su experimentación corporal conlleva una reapropiación y reformulación de las lógicas cuantitativas (y de cuantificación) que subyacen a nuestra cultura algorítmica y datacéntrica, de modo que otras formas

posibles de lo cuantitativo, en cuanto parámetro modelador de la cultura contemporánea, se hacen factibles para imaginar el futuro.

Figura 3. Campo visual generado por una CCN Inception. Barr X Inception CNN Project. © Nuria Rodríguez Ortega.

Figura 4. Transformación del espacio vectorial matemático en un espacio inmersivo. Proyecto Poscatálogo. © Nuria Rodríguez Ortega.

Formas de contestación y disidencia

Como he indicado anteriormente, una interfaz tecnocrítica debe ser también una forma de contestación y disidencia respecto de las propias determinaciones tecnológicas. A modo de ejemplo, me gustaría recuperar el proyecto *La Exposición Expandida*, desarrollado en 2011 por el centro cultural Ártica. En el marco de la crítica institucional posmoderna, *La Exposición Expandida* se concibió como una alternativa a las prácticas expositivas en las que prevalecía el aparato exhibitorio al servicio de las dinámicas del mercado y de los procesos de espectacularización artística. Como contrapartida a esa desvirtuación de los modos del exhibir –que se habían convertido en eso: en un puro exhibir–, y con la finalidad de estimular la conciencia crítica, *La Exposición Expandida* puso en funcionamiento una idea de exposición entendida como ejercicio discursivo en estado puro. Para ello, en pleno momento de efervescencia del fenómeno blog *La Exposición Expandida* adoptó la forma de un hiperblog. Las tradicionales salas de los museos fueron reconvertidas en entradas de blog (distribuidos, a su vez, por la blogosfera) y el relato curatorial quedó transmutado en un texto narrativo-crítico con un aparato visual reducido a su mínima expresión.

La Exposición Expandida fue manifestación, por una parte, del giro curatorial que se venía produciendo en las prácticas expositivas desde la década de los 80, llevado aquí a sus máximas consecuencias; por otra, materializó de manera explícita la transformación que el ciberespacio contribuye a producir en nuestra relación con los objetos culturales: el ciberespacio, como espacio de procesamiento y vehiculización de información, desplaza

el acto de contemplación por el del pensamiento sobre lo visto y su comunicación (Mora 2012, 18). Es por ello que este ejemplo me resulta especialmente interesante, pues ilustra bien la complejidad de los procesos que confrontamos y la falta de linealidad de las posibles intervenciones que puedan formularse al respecto. La *Exposición Expandida*, que propugnaba el ciberespacio y su estructura como un lugar de nuevas posibilidades para las prácticas expositivas, deviene, a la postre, en un artefacto que materializa las propias determinaciones de la tecnosfera. De hecho, esta ha sido la tendencia más habitual en las denominadas exposiciones digitales: la conversión del espacio de contemplación en uno de exploración e indagación –así lo vemos, por ejemplo, en el proyecto *Lost Art* (2012) de la Tate Modern, en el que explícitamente se buscaba convertir la experiencia expositiva en un ejercicio de investigación a través de los materiales multimediales proporcionados en la web, su estructura hipertextual y sus conexiones a la red global (Mundy 2013)– o de discurso, relato y narración sobre el objeto de exposición –véase, entre numerosos ejemplos posibles, la exposición *Típicos retratos* (2020–2022) de la Fundación Juan March¹¹–. Podría decirse, pues, que las exposiciones digitales, sobre todo las producidas por museos, suponen la consolidación de la exposición como ejercicio eminentemente curatorial en el que prevalece el discurso, el relato, la narrativa y la información. Por tanto, sería interesante que nos preguntásemos qué interfaces podrían contestar estas dinámicas a fin de recuperar la contemplación (más allá del consumo rápido, impulsivo y excesivo de imágenes, que, en cuanto consumo, ya no es contemplación) y la capacidad de afectación (lo que Lucy Steeds [2019] llama *exposability*, la cualidad de “exposabilidad”, como distinto al puro valor exhibitivo) sin caer tampoco en el mero asombro emocional vacío de significado. ¿Qué tipo de interfaz contribuiría a convertir el hecho expositivo no en un vehículo que comunica ideas, pensamientos y tesis (previamente diseñadas y conceptualizadas), sino en un artefacto hecho de ideas materialmente encarnadas que significa por sí mismo en cuanto objeto cultural? ¿Cómo hacer evidente y experimentable esta dimensión de *objetualidad* cultural del hecho expositivo digital?

Activación de la imaginación poética

La interfaz también debe ser el ámbito de acción de la imaginación poética para la creación experimental de otras interfaces que actúen como materialización de nuevas realidades, nuevos ordenamientos, nuevas formas del ser y del habitar. En este sentido, la imaginación poética puede aprovecharse de la potencialidad metafórica del propio concepto de interfaz. Así, si la interfaz se define, entre muchas posibilidades, como una zona de tránsito o transferencia que hace posible el paso de un sitio a otro, ¿por qué no pensar la interfaz como una esponja? Siguiendo la argumentación de Joaquín Ivars, frente al rizoma, materializado en las estructuras de enlaces tan ampliamente utilizadas en las

curadurías digitales que se ramifican en el ecosistema digital con su afán de crecimiento expansivo, acaparador y colonizador, la esponja “adelgaza sus paredes para facilitar el tránsito”. Ivars continúa: “la esponja no captura apenas nada, más bien se deja capturar, horadar, circular; deja pasar” (2018, 74). ¿Cómo reformularía la ontología del hecho expositivo tecnomediado una interfaz que actúe como esponja y no como un rizoma con sus continuos enlazamientos expansivos?

Consideraciones finales

Desde nuestro presente hipertecnificado podemos proyectarnos hacia el futuro conjeturando distopías en un esfuerzo por advertir los efectos perversos que la supremacía de lo tecnológico acarreará sobre las formas de vida humana y no humana, y sobre el planeta en general, o imaginando utopías que nos alumbren la senda a seguir en la construcción de un futuro tecnomediado basado en la justicia social y la equidad. Entre una y otra opción, cabe una tercera vía: prestar atención al presente y actuar en él sin perder de vista el futuro al que aspiramos. Sea como fuere, en todos los casos necesitamos nuevos (o renovados) conceptos teóricos materializados en acción, entendida aquí la acción en un doble sentido: actividad productiva como forma de hacer y despliegue del sujeto como ser humano en relación.

En este contexto, la interfaz tecnocrítica, como teoría y como praxis, se apropia de uno de los conceptos más ubicuos de nuestra cultura digital, ampliamente discutido y teorizado, para plantearlo desde una perspectiva critico-accional que aúna en una misma acción el ejercicio crítico, la producción discursivo-material y la posibilidad de transformar la realidad tecnificada que somos y que habitamos mediante la generación de relaciones ontológica y epistemológicamente constituyentes.

El prefijo *tecno* alude, por una parte, a la naturaleza tecnomediada de la hiperinterfaz que es hoy nuestro ámbito de actuación; por otra, inscribe la acción crítica y las prácticas discursivo-materiales en la obligada autorreflexión sobre la condición hipertecnificada del sujeto contemporáneo y su necesario reposicionamiento como parte de la tecnosfera. Es una llamada a que el ser humano recupere su capacidad de acción como sujeto político frente a automatismos (ideológicos y tecnológicos) de acuerdo con la propuesta de Hannah Arendt (1958), dado que es a través de la acción que el sujeto puede hacerse visible, aparecer como individuo con voz propia y contribuir a dar forma al espacio público que genera con sus acciones discursivas. Es una llamada a que sea consciente de la necesidad de la acción como ejercicio vital (y no solo como hacer técnico), por cuanto solo a través de la acción puede desplegarse el proyecto de vida que es el ser humano, como indicaba Ortega (1933). Y es una llamada a que asuma la dimensión ética de la acción (de su acción), puesto que es en el proceso de la intra-acción

donde el mundo y el sujeto se construyen y se definen haciendo posibles otros futuros. La interfaz, entendida como encuentro, contacto y relación material- mente encarnada es, por antonomasia, la forma en que la intraacción acontece; es, por tanto, la categoría en la que estos conceptos pueden articularse como empresa encaminada al desarrollo de formas tecnohumanas donde una imaginación no técnica sino generadora de proyectos vitales (Ortega 1933), libremente asumidos, pueda desarrollarse. En este sentido, la interfaz deja de ser (solo) una estructura de representación y mediación y se transforma en un proyecto político a través del cual la sobrenaturaleza técnica el mundo de las cosas fabricadas, se reformula en un espacio común compartido en el que actuamos material y discursivamente para su transformación y para nuestra autodefinición. Desde esta perspectiva, las desigualdades, exclusiones y afueras producidas discursiva y materialmente por la sobrenaturaleza técnica contemporánea se hacen más evidentes y críticas.

La imbricación de los museos y centros de arte en la tecnosfera y la incorporación de la interfaz como problema en el desarrollo de las prácticas expositivo-curatoriales que en ella acontecen se instituyen en escenario privilegiado para la operacionalización del concepto de interfaz tecnocrítica como antídoto a la inercia tecnológica y la obnubilación de la conciencia de un mundo que avanza hacia un futuro cada vez más hiperdigital y tecnodependiente. La incapacidad para comprender esta forma de tecnoalienación que nos margina como sujetos políticos es clave, pues este tipo de injusticia hermenéutica impide el comienzo de cualquier acción. Así pues, la interfaz tecnocrítica se propone como una categoría que los museos y centros de arte pueden activar y desarrollar para revitalizar la pulsión crítica y la agencia transformadora que les corresponde, las cuales amenazan con quedar agostadas si el proceso de transición digital, al que parece estamos abocados, no se acompaña de una problematización urgente de la tecnología como objeto y como sujeto.

Notas

1. Aquí se plantea una cuestión no exenta de interés sobre la posibilidad real de que los museos, como instituciones que pertenecen a la oficialidad del sistema del arte, puedan actuar como contracultura poniendo en marcha prácticas de resistencia o de disidencia sin ejercer un papel de validación y legitimación que, automáticamente, las desactive como prácticas contraculturales.
2. Utilizo aquí el concepto de *cognitive assemblage* propuesto por Hayles (2017) que puede definirse como el entrelazamiento de formas de cognición humanas y no humanas que operan conjuntamente en los procesos de producción de conocimiento.
3. En su libro *The Interface Effect* (2012, 54), Galloway también utiliza el concepto de interfaz como “an allegorical device that will help us gain some perspective on culture in the age of information”.
4. En su muy interesante tesis doctoral, West (2017) actualiza el concepto de *exhibitionary complex* de Bennett en relación con la ecología medial configurada por internet y los sistemas digitales contemporáneos. Sin embargo, el mantenimiento de lo exhibitivo como elemento definidor del

- hecho expositivo supone, a mi modo de ver, una restricción teórica que colide con la actual apertura hacia nuevas formas de relación y experimentación de lo artístico.
5. Para una definición de los *Critical Infrastructure Studies*, ver <https://cistudies.org/about/>.
 6. La noción de interfaz también aparece en estudios no centrados en lo tecnológico, si bien, de igual modo, sin una formulación teórica específica. Ver, por ejemplo, la propuesta de Normand (2019), quien concibe el hecho expositivo como la interfaz mediadora de las lógicas abstractas de la modernidad.
 7. El hecho de que dos tesis doctorales recientes mantengan este concepto de interfaz como base de su indagación es expresivo de la fuerte imbricación que esta idea tiene en el ámbito de las prácticas expositivas digitales. Para Da Rocha Carlos Matos (2021), la interfaz es siempre la interfaz de usuario. López-Iniesta (2020, 38) propone una elaboración teórica más compleja en la que la interfaz es una “portadora” de lenguaje; “una superficie de transición por la que fluyen ideas, conceptos, información, influencias y datos”.
 8. Utilizo conscientemente este término formado anómalamente para enfatizar el sentido de “superficie”.
 9. Al respecto, véanse Andersen y Pold (2011) y Galloway (2012, 54–77).
 10. Utilizo aquí el neologismo propuesto por Mora (2012) para denominar esta instancia de la recepción híbrida.
 11. <https://www.march.es/es/madrid/exposiciones/tipicos-retratos-historia-rostro-quince-representaciones>.

Financiación

Este texto forma parte de los resultados de investigación del proyecto *Diseño de un modelo semántico guiado por ontologías del dominio de las exposiciones artísticas para la generación de conocimiento y valor en el ámbito de las Industrias Culturales y Creativas (ICC)* (UMA20-FEDERJA-126), financiado por la Junta de Andalucía (España) y del proyecto *Estudio e interpretación del dominio de las exposiciones artísticas como sistema cultural complejo mediante analítica de datos y procesamiento del lenguaje natural* (PID2021-125037NB-I00). *Ecosistema de datos abiertos y enlazados del subsector cultural de las exposiciones artísticas: formalización ontológica, soluciones tecnológicas y modelos de explotación para la generación de conocimiento y valor en el ámbito de las ICC* (PY20_00508) financiado por la Junta de Andalucía.

Referencias

- Andersen, Christian Ulrik, y Soren Bro Pold. 2011. *Interface Criticism: Aesthetics Beyond Buttons*. Aarhus: Aarhus University Press.
- Andersen, Christian Ulrik, y Soren Bro Pold. 2018. *Metainterface: The Art of Platforms, Cities, and Clouds*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Arendt, Hannah. 1958. *The Human Condition*. Chicago: Chicago University Press.
- Barad, Karen. 2008. “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter.” En *Material Feminisms*, editado por Stacy Alaimo y Susan Hekman, 120–154. Bloomington, IN: Indiana University Press.
- Bayer, Herbert. 1939. “Fundamentals of Exhibition Design.” *P.M Production Manager* 6 (2): 17–25. Bennett, Tony. 1988. “The Exhibitionary Complex.” *New Formations* 4: 73–102.
- Da Rocha Carlos Matos, Carolina. 2021. “Del lienzo a la pantalla digital: La experiencia del museo en la era de la intermediación electrónica.” Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Dekker, Annet, y Gaia Tedone. 2019. “Networked Co-Curation: An Exploration of the Socio-Technical Specificities on Online Curation.” *Arts* 8 (3): 86. doi:10.3390/arts8030086
- Drucker, Johanna. 2013. “Performative Materiality and Theoretical Approaches to Interface.” *Digital*

- Humanities Quarterly* 7 (1).
- Drucker, Johanna. 2020. *Visualization and Interpretation: Humanistic Approaches to Display*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Echevarría, Javier, y Lola Almedros. 2020. *Tecnopersonas*. Gijón: Trea. Galloway, Alexander R. 2012. *The Interface Effect*. Cambridge, UK: Polity Press.
- García, Tristan, and Vincent Normand. 2019. *Theater, Garden, Bestiary: A Materialist History of Exhibitions*. Berlín: ECAL/University of Arts and Design Lausanne, Sternberg Press.
- Ghidini, Marialaura. 2015. "Curating Web-Based Art Exhibitions: Mapping Online and Offline Formats of Display." Tesis doctoral. Sunderland: University of Sunderland.
- Greenberg, Reesa, Bruce W. Ferguson, y Sandy Nairne. 1996. *Thinking About Exhibitions*. Nueva York: Routledge.
- Groys, Boris. 2013. "Entering the Flow: Museum between Archive and Gesamtkunstwerk." *E-flux* 50. Hayles, Katherine. 2017. *Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious*. Chicago: Chicago University Press.
- Ivars, Joaquín. 2018. *El rizoma y la esponja*. Santa Cruz de Tenerife: Melusina.
- Johnson, Steven. 1997. *Interface Culture: How New Technologies Transform the Way We Create and Communicate*. San Francisco: HarperEdge.
- Krysa, Joasia, ed. 2006. *Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems*. Nueva York: Autonomedia Press.
- Krysa, Joasia. 2008. "Software Curating: The Politics of Curating in/as (an) Open System(s)." Tesis doctoral. Plymouth: University of Plymouth.
- Krysa, Joasia. 2011. "Some Questions on Curating as (Public) Interface to the Art Market." *APRJA* 1 (1): 17.
- López-Iniesta, Juan Alonso. 2020. "Arte y cibernética: Del mundo como interfaz al sistema de planos múltiples en el tiempo ahora." Tesis doctoral. Albacete: Universidad de Castilla-La Mancha.
- Manovich, Lev. 2001. *The Language of New Media*. Cambridge, MA: The MIT Press. Mora, Vicente Luis. 2012. *El lectoespectador*. Barcelona: Seix Barral.
- Mundy, Jennifer. 2013. *Lost Art*. Londres: Tate Modern.
- Normand, Vincent. 2019. "Apparatus and Form: The Split Identity of the Exhibition." En *Theater, Garden, Bestiary: A Materialist History of Exhibitions*, editado por Tristan García y Vicent Normand, 93–105. Berlín: ECAL/University of Arts and Design Lausanne, Sternberg Press.
- Ortega y Gasset, José. [1933] 2015. *Ensimismamiento y alteración: Meditación de la técnica y otros ensayos*. Madrid: Alianza.
- Osborne, Peter. 2013. *Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art*. Londres: Verso Books. Paul, Christiane. 2020. "Digital Art Now: Histories of (Im)materialities." *International Journal for Digital Art History* 5.
- Rodríguez Ortega, Nuria. (2023). "De las prácticas expositivas tecnomediadas: Una propuesta de museología tecnocrítica y de museografía como topología." En *Museografías y catalografías imposibles*, editado por Nuria Rodríguez Ortega y Teresa Sauret Guerrero, 383–420. Gijón: Trea.
- Rodríguez Ortega, Nuria, et al. 2021. "Poscatálogo, o de cómo y por qué experimentar físicamente un espacio vectorial de alta dimensión." En *Actas del I Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales (CIMED)*, editado por Ana Martí Testón, 169–181. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- Saum-Pascual, Alex. 2020. "Digital Creativity as Critical Material Thinking: The Disruptive Potential of Electronic Literature." *Electronic Book Review*. August 2.
- Steeds, Lucy. 2019. "Exposability: On the Taking-Place in Future of Art." En *Theater, Garden, Bestiary: A Materialist History of Exhibitions*, editado por Tristan García y Vicent Normand, 75–84. Berlín: ECAL/University of Arts and Design Lausanne, Sternberg Press.
- Tyžlik-Carver, Magdalena. 2016. "Curating in/as Commons: Posthuman Curating and Computational Cultures." Tesis doctoral. Aarhus: Aarhus University.
- West, Kim. 2017. *The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus, and Media from Kulturhuset to the Centre Pompidou*. Huddinge: Södertörn University Press.
- Whitelaw, Mitchell. 2015. "Generous Interfaces for Digital Cultural Collections." *Digital Humanities Quarterly* 9 (1).

Wilson-Barnao, Caroline. 2021. *Digital Access and Museums as Platforms*. Londres: Routledge. Windhager, Florian, Paolo Federico, Gunther Schreder, Katrin Glinka, Marian Dork, Silvia Miksch, Eva Mayr, et al. 2019. "Visualization of Cultural Heritage Collection Data: State of the Art and Future Challenges." *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 25 (6): 2311–2330. doi:10.1109/TVCG.2018.2830759.